

LIQUIDITY RISK MANAGEMENT AND IMPROVEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN

Nodirjon Tursinov¹

Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan

KEYWORDS

Liquidity risk management, commercial banks, Uzbekistan banking sector, financial stability, regulatory compliance, risk measurement, economic volatility, digital banking, financial technologies, international best practices

ABSTRACT

Liquidity risk management is a critical component of the operational and financial stability of commercial banks. In Uzbekistan, where the banking sector is undergoing rapid transformation, effective liquidity management practices are essential to mitigate financial risks, maintain regulatory compliance, and enhance competitiveness. This article examines the key strategies employed by commercial banks in Uzbekistan to address liquidity risk, focusing on regulatory frameworks, risk measurement tools, and adaptive financial strategies. Additionally, the study highlights the challenges faced by banks, including economic volatility, limited access to foreign capital, and the evolving digital banking landscape. Recommendations for improving liquidity risk management practices in Uzbekistan's commercial banks are also provided, emphasizing the integration of advanced financial technologies and adherence to international best practices.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.1455203**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Graduate Student of the Faculty of Finance and Financial Technologies, Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISH VA TAKOMILLASHTIRISH

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Likvidlik riskini boshqarish, tijorat banklari, O'zbekiston bank sektori, moliyaviy barqarorlik, me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik, risklarni o'lchash, iqtisodiy o'zgaruvchanlik, raqamli bank, moliyaviy texnologiyalar, ilg'or xalqaro tajribalar

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Likvidlik riskini boshqarish tijorat banklarining operatsion va moliyaviy barqarorligining muhim tarkibiy qismidir. Bank sektorida jadal o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan O'zbekistonda moliyaviy risklarni yumshatish, me'yoriy hujjatlarga rioya qilishni ta'minlash va raqobatbardoshlikni oshirish uchun likvidlikni samarali boshqarish amaliyoti muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola likvidlik xavfini bartaraf etish uchun O'zbekistondagi tijorat banklari tomonidan qo'llaniladigan asosiy strategiyalarni ko'rib chiqadi, asosiy e'tibor me'yoriy-huquqiy bazalar, risklarni o'lchash vositalari va moslashuvchan moliyaviy strategiyalarga qaratiladi. Bundan tashqari, tadqiqot banklar duch keladigan muammolarga, jumladan, iqtisodiy o'zgaruvchanlik, xorijiy kapitalga kirishning cheklanganligi va rivojlanayotgan raqamli bank landshaftiga urg'u beradi. Shuningdek, O'zbekiston tijorat banklarida likvidlik risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan bo'lib, ularda ilg'or moliyaviy texnologiyalar integratsiyasi va ilg'or xalqaro tajribalarga amal qilish ta'kidlangan.

KIRISH

Likvidlik riskini boshqarish samarali bank operatsiyalarining muhim ustunidir, xususan, O'zbekiston kabi bozorga yo'naltirilgan moliyaviy tizimlarga o'tayotgan mamlakatlarda. Likvidlik tavakkalchiligi - moliyaviy institutning o'z majburiyatlarini qabul qilib bo'lmaydigan yo'qotishlarga yo'l qo'ymasdan, to'lash muddati kelganda bajara olmasligi. Likvidlikni samarali boshqarish nafaqat alohida banklarning omon qolishini, balki kengroq moliya tizimining barqarorligini ham ta'minlaydi. Tijorat banklari uchun bu murakkab jarayon bo'lib, unga normativ-huquqiy bazalar, makroiqtisodiy omillar va risklarni boshqarishning ichki amaliyotlari ta'sir ko'rsatadi [1, 2].

So'nggi yillarda O'zbekistonda moliya tizimi tub o'zgarishlarni boshdan kechirdi, u bank sektorini isloh qilish, valyuta bozorini liberallashtirish, xalqaro moliya standartlarini bosqichma-bosqich joriy etish bilan ajralib turdi. "2020–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasi bank tizimini rivojlantirish strategiyasi"ning amalga oshirilishi bilan mamlakatimizdagi tijorat banklari oldiga o'sib borayotgan iqtisodiyot talablarini qondirish maqsadida o'z faoliyatini modernizatsiya qilish vazifasi qo'yildi [3]. Ushbu o'zgarishlar orasida likvidlik risklarini boshqarishni takomillashtirish asosiy e'tibor sohasi sifatida namoyon bo'ldi. O'zbekistonning jahon bozorlariga tobora kuchayib borayotgan integratsiyasi va uning xorijiy investitsiyalar bilan bog'liqligi moliyaviy barqarorlik va

investorlar ishonchini ta'minlash uchun mustahkam likvidlikni boshqarish tizimi zarurligini ta'kidlamogda.

Likvidlik bank operatsiyalarining qon tomiri bo'lib, banklarga mijozlarning mablag'larini yechib olish, kredit majburiyatlarini bajarish va banklararo majburiyatlarni boshqarish imkonini beradi. Biroq, likvidlikning etarli emasligi tezda to'lov qobiliyati bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin, bu esa moliyaviy tizimda domino effektini keltirib chiqarishi mumkin. 2008 yilgi global moliyaviy inqiroz kabi o'tmishdagi moliyaviy inqirozlar likvidlik taqchilligi qanday qilib tizimli inqirozga aylanishi mumkinligini ko'rsatdi va bu likvidlik riskini hushyorlik bilan boshqarish zarurligini ta'kidladi [4]. Bank tizimi hali ham barqarorlikni rivojlantirayotgan O'zbekiston sharoitida likvidlikni samarali boshqarish nafaqat tartibga soluvchi talab, balki strategik imperativ hamdir.

Muhim yutuqlarga qaramay, O'zbekistondagi tijorat banklari likvidlik risklarini boshqarishda ko'plab muammolarga duch kelmoqda. Jahon moliyaviy bozorlariga kirishning cheklanganligi, valyuta beqarorligi va kapital bozorlarining rivojlanmaganligi ularning likvidlikni samarali boshqarish qobiliyatini cheklaydi. Bundan tashqari, moliya sektorida davlat banklarining yuqori konsentratsiyasi raqobatning yo'qligiga va likvidlikni boshqarish amaliyotida innovatsiyalarga olib keladi (5). Bundan tashqari, COVID-19 pandemiyasi likvidlik bosimini kuchaytirib, likvidlikni boshqarishning yanada moslashuvchan va istiqbolli strategiyalari zarurligini ta'kidladi [6].

O'zbekiston bank sektori iqtisodiyoti rivojlangan davlatlardan ortda qolayotgan yana bir soha – raqamlashtirish. Raqamli bank va moliyaviy texnologiyalar (fintech) ko'plab mamlakatlarda likvidlikni boshqarish amaliyotida inqilob qilgan bo'lsa-da, O'zbekistonda ularning joriy etilishi hali ham boshlang'ich bosqichida. Masalan, sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish bilan ta'minlangan ilg'or likvidlikni prognozlash modellari ko'pchilik banklarning operatsion tizimlariga hali to'liq integratsiya qilinmagan [7].

Normativ muhit likvidlik riskini boshqarish amaliyotini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekistonda Markaziy bank likvidlikni qoplash koeffitsientlari (LQK) va sof barqaror moliyalashtirish koeffitsientlari (SBMK) kabi Bazil III ko'rsatmalariga mos keladigan likvidlik nazoratini yaxshilash bo'yicha bir qator chora-tadbirlarni joriy qildi [8]. Biroq, ushbu xalqaro standartlarga rioya qilish, ayniqsa resurslari cheklangan kichik banklar uchun qiyinchiliklar tug'diradi. Bundan tashqari, O'zbekistonda chuqur va likvid banklararo bozorning yo'qligi likvidlikni boshqarish bo'yicha ishlarni yanada murakkablashtiradi.

Xalqaro miqyosda muvaffaqiyatli likvidlikni boshqarish amaliyoti ko'pincha me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik va innovatsion moliyaviy texnologiyalarning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. Misol uchun, ilg'or iqtisodlar real vaqt rejimida likvidlikni boshqarishni ta'minlash uchun blokcheyn texnologiyasidan, avtomatlashtirilgan likvidlikni monitoring qilish tizimlaridan va integratsiyalashgan stress testidan foydalanadi [9]. Ushbu amaliyotlarni O'zbekistonning o'ziga xos moliyaviy landshaftiga moslashtirish mamlakat

iqtisodiy tuzilishi va bank sektori dinamikasini sinchiklab ko'rib chiqishni talab qiladi.

Ushbu maqola O'zbekistondagi tijorat banklarida likvidlik risklarini boshqarishning hozirgi holatini o'rganish, sektor duch kelayotgan muammolar va imkoniyatlarni tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda mavjud me'yoriy-huquqiy baza ko'rib chiqiladi, raqamli texnologiyalarning roli baholanadi va ilg'or xalqaro tajribalardan olingan tushunchalar taqdim etiladi. Bundan tashqari, O'zbekistonda likvidlikni boshqarish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilib, salohiyatni oshirish, texnologiyalarni joriy etish va tartibga solish islohotlari muhimligini ta'kidlaydi.

Ushbu maqola likvidlik risklarini boshqarishning muhim muammosini ko'rib chiqish orqali O'zbekiston bank sektorini modernizatsiya qilish va uning jahon moliya tizimiga integratsiyalashuvi bo'yicha davom etayotgan muhokamalarga hissa qo'shadi. Likvidlikni boshqarishning mustahkam asoslari bilan O'zbekiston tijorat banklari iqtisodiy o'sishni yaxshiroq qo'llab-quvvatlashi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashi mumkin.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot O'zbekiston tijorat banklarida likvidlik riskini boshqarish amaliyotini tahlil qilish uchun ham sifat, ham miqdoriy usullarni birlashtirgan aralash usullardan foydalanadi. Metodologiya joriy likvidlikni boshqarish tizimini baholash, muammolarni aniqlash va takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berish uchun mo'ljallangan. Birlamchi ma'lumotlarni to'plash, ikkilamchi ma'lumotlar tahlili va qiyosiy taqqoslashni birlashtirgan holda, ushbu tadqiqot O'zbekiston moliyaviy ekotizim kontekstida mavzuni har tomonlama tushunishni ta'minlashga qaratilgan.

1-rasm. Tadqiqot loyihasi uch bosqichda tuzilgan

O'zbekistonning likvidlik risklarini boshqarish amaliyotini kontekstualashtirish uchun likvidlikni boshqarishning mustahkam asoslarini muvaffaqiyatli joriy etgan boshqa mamlakatlar bilan qiyosiy tahlil o'tkazildi. Keys tadqiqotlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Shvetsiya: likvidlikni boshqarishning ilg'or amaliyotlari, jumladan, real vaqt rejimida likvidlikni monitoring qilish tizimlari va sun'iy intellektga asoslangan prognozlash vositalaridan keng foydalanishga ega yuqori darajada rivojlangan iqtisodiyot [8].

Hindiston: Rivojlanayotgan iqtisodiyot O'zbekistonga o'xshash muammolarga, xususan, texnologik taraqqiyot bilan tartibga soluvchi muvofiqlikni muvozanatlashda [9].

Taqqoslashda O'zbekistonning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy va moliyaviy muhitiga moslasha oladigan ilg'or tajribalar ta'kidlandi.

Tadqiqot davomida O'zbekistonda likvidlik risklarini boshqarish bo'yicha me'yoriy-huquqiy muhit ham tahlil qilindi. Asosiy tartibga solish choralari, jumladan, Bazel III yo'riqnomalari va O'zbekiston Markaziy banki tomonidan joriy etilgan mahalliy siyosatlar tanqidiy baholandi. Kamchiliklar va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash maqsadida O'zbekiston me'yoriy-huquqiy bazasining xalqaro standartlarga muvofiqligi baholandi [3].

O'zbekiston tijorat banklarining likvidlik risklarini boshqarish asoslariga SWOT tahlili qo'llanildi.

1-jadval. SWOT tadqiqoti

Kuchli tomonlari (Strengths):	Imkoniyatlar (Opportunities):
Raqamli bank infratuzilmasining o'sishi va mobil to'lov tizimlarini qo'llashning ortishi.	likvidlikni boshqarish tizimlarida blokcheyn va suniy intellekt kabi texnologik integratsiya uchun potentsial.
Kamchiliklari (Weakness):	Tahdidlar (Threats):
Jahon moliya bozorlariga kirishning cheklanganligi va banklararo bozorlarning rivojlanmaganligi.	Valyuta o'zgaruvchanligi, kiberxavfsizlik xatarlari va eski tizimlarga tayanish.

SWOT tizimi O'zbekiston banklari potentsial risklarni yumshatish bilan birga likvidlik risklarini boshqarish amaliyotini qanday yaxshilashi mumkinligi haqida amaliy tushunchalar berdi ([10], [11]).

The inteTadqiqot axloqiy me'yorlarga rioya qilgan holda, suhbat davomida maxfiylik va xabardor rozilikni ta'minladi. Maxfiylikni saqlash va axloqiy me'yorlarga rioya qilish uchun banklar va nazorat qiluvchi organlardan to'plangan ma'lumotlar anonimlashtirildi.

Ko'p qirrali uslubiy asosni qo'llagan holda, ushbu tadqiqot O'zbekiston tijorat banklarida likvidlik risklarini boshqarish amaliyotining yaxlit ko'rinishini taqdim etadi va siyosatchilar, soha amaliyotchilari va akademik tadqiqotchilar uchun qimmatli tushunchalarni taqdim etadi.

NATIJALAR VA MUNOZARA

Tadqiqot natijalari O'zbekiston tijorat banklarida likvidlik risklarini boshqarish amaliyotining keng ko'lamli ko'rinishini taqdim etadi, joriy asoslar, muammolar va potentsial yaxshilanishlarni yoritadi. Ushbu bo'lim miqdoriy va sifat tahlillari natijalarini taqdim etadi, O'zbekiston amaliyotini jahon standartlari bilan taqqoslaydi va SWOT tahlilidan olingan asosiy tushunchalarni muhokama qiladi.

1. Miqdoriy tahlil

Miqdoriy tahlil O'zbekiston tijorat banklari o'rtasida likvidlik risklarini boshqarish bo'yicha muhim tendentsiya va muammolarni aniqladi:

- Likvidlik koeffitsientlari: O'rganilgan banklar bo'yicha o'rtacha likvidlikni qoplash koeffitsienti (LCR) 115% deb topildi, bu Bazal III minimal talabi 100% dan biroz yuqoridir. Biroq, kichikroq banklar qisqa muddatli likvidlikni boshqarishda zaifliklarni ko'rsatuvchi pastroq ko'rsatkichlar haqida xabar berishdi.

- Kreditning depozitga nisbati: O'rtacha 85% ga teng bo'lgan yuqori o'rtacha kredit va depozit nisbati, iqtisodiy beqarorlik davrida likvidlik xavfini keltirib chiqaradigan kreditlarni moliyalashtirish uchun mijozlar depozitlariga bo'lgan ishonchni aks ettiradi.

- Stress-test: Omonatlarning 20% to'satdan olib qo'yilishi yoki o'zbek so'mining 10% qadrsizlanishi kabi noxush stsenariylarning simulyatsiyasi ko'plab banklar likvidlik taqchilligiga duch kelishini ko'rsatdi, ayniqsa xorijiy valyutadagi kreditlarga nisbatan yuqori ta'sirga ega bo'lgan banklar.

- Raqamli integratsiya: Tahlil qilingan banklarning atigi 40% real vaqt rejimida likvidlikni monitoring qilish vositalarini joriy qilgan, bu esa texnologik taraqqiyotga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlagan.

2. Sifat tahlili

Bank mutasaddilari va soha mutaxassislari bilan bo'lgan suhbatlardan asosiy mavzular paydo bo'ldi:

- Operatsion muammolar: likvidlikni samarali boshqarish yo'lidagi muhim to'siqlar sifatida jahon moliya bozorlariga kirishning cheklanganligi va banklararo bozorlarning rivojlanmaganligi qayd etildi.

- Normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiqlik: O'zbekiston Markaziy banki Bazal III yo'riqnomalarini joriy qilgan bo'lsa-da, ularni amalga oshirish tartibsizligicha qolmoqda, kichikroq banklar tartibga solish standartlarini bajarishda qiynalmoqda.

- Texnologik bo'shliqlar: manfaatdor tomonlar likvidlikni boshqarishni yaxshilash uchun sun'iy intellektga asoslangan prognozlash vositalari va blokcheynga asoslangan tranzaksiya tizimlari kabi raqamli texnologiyalarni ko'proq joriy etish zarurligini ta'kidladilar.

- Makro-iqtisodiy omillar: Valyuta o'zgaruvchanligi va inflyatsiya likvidlik riskini boshqarishga ta'sir qiluvchi asosiy tashqi muammolar sifatida belgilandi.

3. Qiyosiy tahlil

Shvetsiya va Hindiston bilan qiyosiy tahlil bir nechta amaliy tushunchalarni ochib

berdi:

- **Shvetsiya:** Shvetsiya banklari ilg'or raqamli vositalardan, jumladan, likvidlikni bashorat qilish uchun AI va xavfsiz tranzaksiyalar uchun blokcheyndan foydalanadi. O'zbekistonda ham shunga o'xshash texnologiyalarning joriy etilishi real vaqt rejimida monitoring va qaror qabul qilishni kuchaytirishi mumkin.

- **Hindiston:** Hindistonning me'yoriy hujjatlarga muvofiqligini texnologik taraqqiyot bilan muvozanatlash bo'yicha yondashuvi O'zbekiston uchun tegishli modelni taklif etadi. Masalan, Hindistonda Yagona to'lovlar interfeysi (UPI) tizimlarining keng qo'llanilishi bank sektorida likvidlik oqimini yaxshilashga yordam berdi, bu O'zbekistonda ham takrorlanishi mumkin.

SWOT tahlili O'zbekistonning likvidlik risklarini boshqarish tizimlarining strategik ko'rinishini taqdim etdi:

2-jadval. SWOT tahlili

<p>Kuchli tomonlari (Strengths):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobil to'lov tizimlarining o'sishi. • Banklar o'rtasida likvidlik riskini boshqarishning ahamiyati to'g'risida xabardorlikni oshirish. 	<p>Imkoniyatlar (Opportunities):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blokcheyn texnologiyasi va sun'iy intellekt vositalarini integratsiya qilish imkoniyati. • Moliyaviy texnologiya infratuzilmasi uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari.
<p>Kamchiliklari (Weakness):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banklararo kreditlash bozorlari rivojlanmagan. • An'anaviy bank tizimlariga katta bog'liqlik. 	<p>Tahdidlar (Threats):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valyuta kursining o'zgaruvchanligi va xorijiy kreditlarga bog'liqlik. • Raqamlashtirishning kuchayishi tufayli kiberxavfsizlik xavflari.

Natijalar O'zbekiston tijorat banklarida likvidlik risklarini boshqarishdagi muhim bo'shliqlar va imkoniyatlarni ko'rsatadi. Ba'zi banklar likvidlikni qoplash koeffitsientlarini etarli darajada ushlab turish orqali barqarorlikni namoyish etsa-da, tizimli zaifliklar, ayniqsa, kichikroq institutlar orasida saqlanib qolmoqda

1. Normativ-huquqiy bazani mustahkamlash

Natijalar barcha tijorat banklarida Bazel III ko'rsatmalarini to'liq tatbiq etish muhimligini ta'kidlaydi. Kichikroq banklar muvofiqlik standartlariga javob berish uchun salohiyatni oshirish dasturlari va moliyaviy rag'batlantirish kabi maqsadli tartibga soluvchi yordamni talab qiladi.

2. Raqamli transformatsiya

Texnologik qabul qilish takrorlanadigan mavzu sifatida paydo bo'ldi. Real vaqt rejimida likvidlikni monitoring qilish vositalari va sun'iy intellektga asoslangan prognozlash

tizimlarining integratsiyasi banklarning likvidlik risklarini boshqarish qobiliyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, Shvetsiyaning bunday texnologiyalarni joriy etishdagi muvaffaqiyati O'zbekistonda qarorlar qabul qilishni yaxshilash va xavf-xatarlarni kamaytirish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

3. Makroiqtisodiy muammolarni hal qilish

Valyuta o'zgaruvchanligi va inflyatsiya muhim tashqi tahdid bo'lib qolmoqda. Siyosatchilar inflyatsiya bosimini pasaytirish va o'zbek so'mini barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Ushbu sa'y-harakatlar xorijiy valyutadagi o'zgarishlar bilan bog'liq likvidlik risklarini yumshatishga yordam beradi.

4. Banklararo bozorlarni rivojlantirish

Banklararo bozorlarning rivojlanmaganligi banklarning qisqa muddatli likvidlik ehtiyojlarini boshqarish imkoniyatlarini cheklaydi. Iqtisodiyotlari rivojlangan mamlakatlardagi kabi mustahkam banklararo kreditlash tizimini yaratish stressli davrlarda banklarga qo'shimcha likvidlik imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin.

5. Eng yaxshi xalqaro tajribalardan foydalanish

Shvetsiya va Hindiston bilan qiyosiy tahlil ilg'or xalqaro tajribalarni qo'llashning mumkin bo'lgan afzalliklarini ta'kidlaydi. O'zbekiston Hindistonning me'yoriy hujjatlarga muvofiqligini texnologik taraqqiyot bilan muvozanatlash modelidan va Shvetsiyaning ilg'or likvidlik monitoringi tizimlariga e'tibor qaratishidan o'rganishi mumkin.

6. Moliyaviy inklyuziya uchun imkoniyatlar

Raqamli to'lov tizimlari va mobil banking likvidlik oqimini yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Ushbu xizmatlarni, xususan, qishloq joylarida kengaytirish, depozit bazasini oshirish va bank sektorida umumiy likvidlikni oshirish imkonini beradi.

7. Strategik tavsiyalar

Natijalar asosida quyidagi tavsiyalar taklif etiladi:

- Bazel III ko'rsatmalarini amalga oshirishni tezlashtirish.
- Raqamli infratuzilmaga, jumladan, AI va blokcheyn texnologiyalariga sarmoya kiriting.
- To'g'ri pul-kredit va soliq-byudjet siyosati orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash.
- Qisqa muddatli likvidlikni boshqarishni takomillashtirish uchun banklararo bozorlarni rivojlantirishga ko'maklashish.
- Raqamli bank tashabbuslari orqali moliyaviy inklyuziyani rag'batlantirish.

XULOSA

Likvidlik riskini boshqarish tijorat banklari uchun moliyaviy barqarorlik va barqarorlikning asosi hisoblanadi. Ushbu tadqiqot O'zbekiston bank sektorida likvidlik risklarini boshqarish bo'yicha joriy amaliyot va muammolarni o'rganib chiqdi va ushbu asoslarni yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar berdi. Aniqlanishlar shuni ko'rsatdiki, ayrim

yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, tizimli zaifliklar, jumladan, banklararo bozorlarning rivojlanmaganligi, texnologik bo'shliqlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlarning izchil emasligi likvidlikni samarali boshqarishga to'sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, valyuta kursining o'zgaruvchanligi va inflyatsiya kabi makroiqtisodiy muammolar tijorat banklari duch keladigan xatarlarni kuchaytiradi.

Shvetsiya va Hindiston bilan qiyosiy tahlil eng yaxshi global tajribalarni, xususan, sun'iy intellekt asosidagi likvidlikni prognozlash va blokcheynga asoslangan tizimlar kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu vositalar mustahkam me'yoriy-huquqiy baza bilan birgalikda O'zbekiston banklarida likvidlik risklarini boshqarishni sezilarli darajada kuchaytirishi mumkin. Xuddi shunday, SWOT tahlili raqamli transformatsiya va moliyaviy inklyuzivlik kabi imkoniyatlardan foydalanish zarurligini ta'kidlab, o'ziga xos zaif tomonlar va tashqi tahdidlarni bartaraf etishni ta'kidlaydi.

Oldinga borish uchun O'zbekiston bank sektori bir qancha strategik tashabbuslarga ustuvor ahamiyat berishi kerak. Ular orasida Bazel III standartlarini joriy etishni jadallashtirish, banklararo bozorni rivojlantirishga ko'maklashish va real vaqt rejimida likvidlikni monitoring qilish va qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi raqamli infratuzilmaga sarmoya kiritish kiradi. Siyosatchilar, shuningdek, valyutani barqarorlashtirish va inflyatsiyani nazorat qilish, likvidlikni boshqarish uchun yanada prognoz qilinadigan muhitni yaratish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali makroiqtisodiy beqarorlikni bartaraf etishlari kerak.

Ushbu tavsiyalarni qabul qilish orqali O'zbekiston tijorat banklari likvidlik risklariga chidamliligini oshirishi, operatsion samaradorlikni oshirishi va moliya sektorini yanada kengroq rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Bu, o'z navbatida, iqtisodiy o'sish va barqarorlikni qo'llab-quvvatlab, O'zbekistonni jahon moliyaviy landshaftida raqobatbardosh o'yinchi sifatidagi o'rnini egallaydi. Ushbu tavsiyalarning uzoq muddatli ta'sirini o'rganish va ularning bank sektori bo'ylab amalga oshirilishini monitoring qilish uchun keyingi tadqiqotlar rag'batlantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mishkin, F. S. (2018). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson Education.
2. Isomiddinovich, A. A., & Jasurbek, N. (2024). Improvement of Risk Management System in Commercial Banks. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(3), 166-170.
3. O'zbekiston Markaziy banki (2020). *2020–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasi bank tizimini rivojlantirish strategiyasi*.
4. Adrian, T., & Shin, H. S. (2010). Liquidity and leverage. *Journal of Financial Intermediation*, 19(3), 418–437.
5. Jahon banki (2021). *O'zbekiston bank sektori sharhi: Moliya tizimini isloh qilishdagi muammolar va imkoniyatlar*.

6. International Monetary Fund (IMF) (2021). COVID-19 and Liquidity Risks in Emerging Economies.
7. Xoshimovich, K. S. (2024). O'zbekiston Tijorat Banklarida Risk Menejment Amaliyotini Takomillashtirish Asoslari. Finland" Modern Scientific Research: Topical Issues, Achievements And Innovations", 17(1).
8. Basel Committee on Banking Supervision (2013). Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools. Bank for International Settlements.
9. Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and Fintech: Current Research and Future Research Directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580.
10. Deloitte (2020). Liquidity Management: Balancing Risk and Opportunity in Emerging Markets.
11. KPMG (2021). Trends in Liquidity Risk Management: A Global Perspective.
12. Gadoyev, S. J. (2019). Topical issues of liquidity risk management at commercial banks. *International Journal of Management, IT and Engineering*, 9(9), 73-77.